

ЭТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Икромова Ситора Акбаровна

преподаватель Международного университета Азии

учится во 2 классе магистратуры

Джумаева Ферангиз Бобировна

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию этических и хозяйственных аспектов образовательного процесса учащихся начальных классов. В ней рассматриваются основные принципы формирования этических норм и экономических знаний у детей, а также их влияние на развитие личности и социальную адаптацию. Особое внимание уделяется методам интеграции этических и экономических понятий в учебный процесс, что способствует формированию ответственного отношения к ресурсам, пониманию ценности труда и важности сотрудничества.

Ключевое слово: Этика и экономика в начальном образовании.

Abstract: This work is devoted to the study of ethical and economic aspects of the educational process of primary school students. It examines the basic principles of the formation of ethical norms and economic knowledge in children, as well as their impact on personality development and social adaptation. Particular attention is paid to the methods of integrating ethical and economic concepts into the educational process, which contributes to the formation of a responsible attitude to resources, an understanding of the value of work and the importance of cooperation.

Keyword: Ethics and Economics in Primary Education.

Основная часть:

В современном образовательном процессе важно акцентировать внимание на воспитании у детей не только академических знаний, но и социальных навыков, включая этическое сознание и экономическое понимание. Этика в образовании включает в себя формирование

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

моральных норм, которые помогут учащимся осознать значение честности, уважения и ответственности.

Экономические аспекты обучения способствуют развитию финансовой грамотности с раннего возраста. Дети учатся ценить труд, понимать основы обмена и распределения ресурсов. Важно внедрять элементы игры и практической деятельности, чтобы сделать обучение интересным и доступным.

Методы интеграции этики и экономики могут включать проектное обучение, ролевые игры и групповые обсуждения. Например, учащиеся могут участвовать в создании школьного мини-магазина, где они смогут применять свои знания о деньгах, ценах и взаимопомощи.

Ключевыми моментами успешной реализации этих процессов являются активное вовлечение родителей в образовательный процесс, создание положительной атмосферы для обсуждения моральных дилемм и использование интерактивных методов обучения.

Во-первых, одной из ведущих задач воспитания базовой культуры личности является экономическая культура как выработка первоначальных представлений и понятий об экономических закономерностях развития общества и воспитание на этой основе таких качеств личности, как бережливость, практичность, привычки экономии, расчетливости и хозяйственности, овладение элементарными навыками экономического анализа.

Второе важное обстоятельство - это социальный заказ школе на волне экономической модернизации России, сущность которого состоит в усвоении подрастающим поколением опыта общественных отношений через полагание себя в мир культуры, в частности, культуры экономической, т.е. такого знания экономики, которое обеспечивало бы самостоятельное и эффективное поведение в целом, а не только в сфере предпринимательства, а главное - позволило бы успешно адаптироваться в условиях рыночной экономики.

Практика работы учебно-воспитательных учреждений системы образования требует от науки разработки необходимых и достаточных для младшего школьного возраста учебно-воспитательных материалов, которые могли бы быть использованы в целостном педагогическом

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

процессе с тем, чтобы ввести воспитанника в круг основных экономических представлений и понятий, способствовать осознанию собственного достоинства, чувства общественного долга, дисциплинированности, честности, скромности, нетерпимости к несправедливости и стяжательству. Таким образом, экономический аспект воспитания мыслится как составная часть добросовестного и ответственного отношения к трудовым и учебным обязанностям, развития творческих начал в трудовой деятельности.

Анализ практики передовых учителей, активно включающих экономические понятия в сферу речевой деятельности детей, показывает, что младшие школьники с трудом усваивают отвлеченные экономические понятия, да и учителя начальных классов испытывают затруднения в подборе понятий, обладающих экономическим содержанием, в выборе эффективных приемов и

средств, способствующих раскрытию многогранности экономических отношений в сфере предпринимательства. исследование в определенной степени восполняет этот пробел.

Выбор младшего школьного возраста для диссертационного исследования обусловлен необходимостью установить возможность и результативность начального этапа формирования экономических знаний. Для младшего школьника важно почувствовать и постепенно осознать, осмыслить жизненную необходимость приобретаемых экономических знаний для определения программы его будущей деятельности. Психолого-педагогическая наука констатирует, что основные характерологические черты личности складываются до 5-летнего возраста (Л.В.Занков [51,52], А.А.Люблинская [91] и др.). Американский психолог Б.Блум [15] пишет, что в возрасте 7-8 лет в растущем человеке складываются и проявляются до 70 % его личностных качеств. Именно в период начального обучения раскрываются сущностные силы растущего человека, складывается ядро личности. Этим объясняется внимание крупных психологов и педагогов именно к начальному обучению, так как здесь определяется направление развития личности.

Нами поставлена научная цель отбора экономических понятий как "универсальных констант" (термин В.Г.Кинелева [65]) экономической культуры, осуществлена их научная стратификация как условие

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

индивидуализации воспитания в начальной школе. Кроме того, нами разработана концепция формирования основ экономической культуры, соответствующая возрасту воспитанников, дифференцированная, включающая в себя не только содержательную, но и процессуальную часть продуктивных технологий: созданы справочные пособия по экономике с информационным и операционным аспектами овладения основами экономической культуры. В этом новизна диссертационного исследования.

Начальные классы, как первоначальное звено в формировании фундаментальных научных понятий, рассматриваются как база для организации наблюдений над различными сторонами макроэкономики и обогащения жизненного опыта детей. Через систему экономических знаний осуществляется воспитание эмоционально-ценностного отношения к результатам деятельности людей, формируется отношение человека к окружающему миру.

Наши наблюдения носят прогностический характер, они пролонгированы, начиная с 1 класса, затем 3 класс, 7 класс и заканчиваются на 1 курсе университета.

Между тем, есть основания полагать, что в школьной практике введение экономических понятий в начальном звене является скорее исключением, чем правилом в силу недоверчивого отношения ряда ученых к интеллектуальным возможностям младшего школьного возраста. Из периодической печати известно, что в школах дальнего зарубежья, изучение экономики с давних пор является постоянным занятием второго или третьего классов начальной школы.

В связи с этим возникли ПРОТИВОРЕЧИЯ между: новым подходом экономически мыслящих педагогов самопроизвольно использовать тексты, задачи, игры с экономическим содержанием и традиционным подходом считать экономические понятия недоступными младшему школьнику; желанием прогрессивно мыслящих педагогов ввести в начальную школу курс "Азбука экономики" и возможностью учебного плана, перегруженного многопредметностью.

Резюме:

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Таким образом, интеграция этических норм и экономических знаний в образовательный процесс начального класса является важным шагом к формированию гармонично развитой личности. Это не только способствует развитию критического мышления у детей, но также помогает им стать ответственными гражданами общества. Эффективные методы преподавания создают основу для будущего успешного взаимодействия учащихся с окружающим миром.

Литература:

1. Ikromova, S. A. (2024). BASICS OF PSYCHOLOGICAL SERVICES. *PEDAGOG*, 7(5), 670-676.
2. Akbarovna, I. S. (2024). THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT IN EDUCATION. *PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIY JURNALI*, 2(4), 40-46.
3. Akbarovna, I. S. (2024). PSIXOLOGIK XIZMAT ASOSLARI. *PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIY JURNALI*, 2(4), 54-60.
4. Akbarovna, I. S. (2024). STAGES OF PSYCHOLOGICAL CONSULTATION. *PEDAGOG*, 7(4), 328-334.
5. Икромова, С. А. (2023). ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА К ДЕСТРУКТИВНЫМ ИДЕЯМ У ПОДРОСТКОВ. *European research*, (3 (81)), 47-49.
6. Ikromova, S. (2024). PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA SHAKLLARI VA MAZMUNI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 918-924.
7. Ikromova, S. (2024). FORMS AND CONTENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 933-939.
8. Akbarovna, I. S. (2024). MASTERING THE BASICS OF PEDAGOGICAL SKILLS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 882-887.
9. Akbarovna, I. S. (2024). PEDAGOGIK MAHORAT ASOSLARINI O'ZLASHTIRISH. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 888-893.
10. Akbarovna, I. S. (2024). THE IMPORTANCE OF FORMING MATHEMATICAL CONCEPTS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 912-917.